

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: МЕЖДУ ОПОП И ЕАЭС?

Рахматулла Нурымбетов

доктор философии по политическим наукам (PhD)

Ташкентский государственный университет

востоковедения, Ташкент, Узбекистан

E-mail: n.rakhmatulla1977@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670219>

Аннотация: В статье исследованы проблемы экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. На основе анализа подходов государств-членов и концептуальных документов ШОС выявлено, что основной причиной низкой эффективности экономического взаимодействия являются конкурирующие интересы России и Китая. Эти крупные страны, когда-то выступавшие в роли локомотива ШОС, в настоящее время продвигают собственные геоэкономические проекты.

Ключевые слова: ШОС, экономика, ОПОП, ЕАЭС, экономическая и транспортная взаимосвязанность.

В следующем, в 2025 году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет отмечать свой 25-летний юбилей. Это является хорошим поводом для научных дискуссий относительно будущей траектории развития данной структуры и проблемах, сдерживающих ее возможности эволюции, в частности, в экономической сфере.

За прошедшее время Организация, созданная во многом в результате дипломатических усилий Китая и России, прошла большой путь эволюции. За относительно короткий период она сумела трансформироваться из механизма межгосударственного диалога «Шанхайская пятерка» по разрешению пограничных проблем в полноформатную региональную структуру.¹

С самого начала приоритетными целями и задачами ШОС стали безопасность и развитие регионального сотрудничества. Такой подход Организации в научных и экспертных кругах также называется реализацией концепции «экономическое развитие через обеспечение безопасности».² Объединение может гордиться серьезными достижениями, особенно, в области укрепления политического диалога и

¹The evolution of the Shanghai Cooperation Organization. ISIS Strategic Comments. June 2018, Volume: 24 // <https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2018/shanghai-cooperation-organisation>

²Zhao Huasheng. The Shanghai Cooperation Organisation: An Overview Of Security And Economic Cooperation // World Affairs: The Journal of International Issues. Vol. 10, No. 3 (AUTUMN 2006), pp. 128-139 (12 pages).

доверия между государствами-членами, безопасности, в частности, в борьбе с т.н. «силами трех зол» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. О высоком уровне институционализации сотрудничества в сфере безопасности свидетельствует успешное функционирование Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС со штаб-квартирой в г.Ташкенте.

Сотрудничество в области безопасности в ШОС всегда развивалось опережающими темпами по сравнению с взаимодействием в другом важном направлении – экономическом. Хотя вопросы экономики были обозначены в качестве приоритетных задач в повестке дня структуры с самого начала. В Хартии ШОС, принятой в 2002 году установлено, что государства-члены будут развивать «экономическое сотрудничество в различных формах». Данное направление, по сути, выступает вторым приоритетным вектором после вопросов безопасности.

На первых этапах экономическое направление в деятельности ШОС, казалось, движется по «правильной траектории». На заседании Совета глав правительств в 2003 году была принята Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС. В документе была обозначена приверженность Организации к «четырем свободам» - свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. То есть имелась ввиду движение по классическому сценарию развития экономической интеграции

Одновременно создавались механизмы, регулирующие широкий спектр взаимодействия государств-членов в экономической и сопряженных с ней сферах: Совещания руководителей министерств и/или ведомств в области внешнеэкономической деятельности, транспорта, сельского хозяйства, таможни и др. Также были учреждены Деловой Совет, Межбанковское объединение, ТТП ШОС.

Вместе с тем необходимо признать, что, несмотря на эти усилия ШОС не добилась ощутимых результатов в экономической области. Тот факт, что Организации не удалось реализовать ни одного значимого проекта экономического характера, является одним из основных поводов для все более растущей критики в ее адрес.³

На наш взгляд, основными причинами, сдерживающими экономическое сотрудничество в рамках ШОС, являются следующие.

³Дай Вэйцзин. Экономическое сотрудничество стран ШОС: проблемы и перспективы развития. Вестник Московского университета. СЕР. 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2016. № 4. С.51-58.

Во-первых, с самого начала ШОС возникла и развивается вопреки классическим теориям и опыту региональной интеграции, согласно которым сближение государств обычно начинается с экономической сферы и постепенно распространяется на другие области. С точки зрения теорий «старого регионализма» процесс становления ШОС, можно констатировать, начался в обратном направлении - с вопросов урегулирования пограничных проблем, т.е. безопасности в сторону экономики. Поэтому некоторые исследователи предлагают изучить ШОС в рамках теорий «нового регионализма».⁴

Во-вторых, ШОС объединяет несоразмерные в экономическом, политическом и военном отношении государства. Это было характерной чертой Организации с самого начала (с одной стороны – Китай и Россия, с другой – центрально-азиатские страны). После расширения объединения с 2017 года эти различия между государствами-членами лишь усилились.

Огромный дисбаланс в торгово-экономических отношениях между государствами-членами всегда выступает сдерживающим фактором. В таких условиях экономическая интеграция может развиваться преимущественно в одностороннем направлении

В-третьих, слабость экономического составляющего в деятельности ШОС традиционно связываются с расхождением позиций Китая и России по приоритетам развития Организации в целом. Среди экспертов уже давно существует устойчивое мнение о том, что Москва рассматривает ШОС, прежде всего, как инструмент обеспечения безопасности, а Китай - как перспективного экономического интеграционного проекта. Именно по этой причине нереализованными остаются такие инициативы, как создание Банка развития и Специального счета (Фонда) ШОС, Зоны свободной торговли.⁵

Эти расхождения стали наглядными уже в начале 2010-х годов. Внутри ШОС начался две параллельные процессы, которые впоследствии привели к серьезной фрагментации перспектив экономического сотрудничества в рамках Организации. В 2011 году Россия запустила процесс создания Евразийского экономического союза. В свою очередь, КНР в 2013 году инициировала создание Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Морского Шелкового пути XXI в. («Один пояс — один

⁴Михайленко Е.Б. Шанхайская организация сотрудничества в контексте подходов «нового регионализма». Проблемы международного сотрудничества в рамках ШОС: сборник научных трудов. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2012. - С. 208-219.

⁵Лю Цян. Историческая и социально-образовательная мысль. Том 7 №1, 2015 Historical and social educational idea's Tom 7 №1, 2015. С.69-72.

путь»)⁶. Впоследствии Пекин создал новый многосторонний финансовый механизм – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АИИБ).

Данную ситуацию можно увидеть также в важнейшем документе, принятом в ШОС за последние годы - Стратегии развития ШОС до 2025 года. В ней ставится цель развития ШОС в качестве «эффективной полноформатной региональной организации». При этом Стратегия исключала возможность формирования регионального экономического объединения с наднациональными институтами управления, без которых трудно представить способ реализации «четырех свобод».

Запуск и активное продвижение некогда считавшимися «двигателями развития ШОС» стран – Китаем и Россией, - альтернативных и порой конкурирующих между собой интеграционных проектов на евразийском континенте ставят под серьезный вопрос перспективы реализации крупных экономических проектов в рамках Организации.

В настоящее время Россия и Китай продолжают попытки по сопряжению своих основных геэкономических проектов – ЕАЭС и ОПОП, где ШОС выступает в качестве своего рода «посредника», а не непосредственного участника.

Ситуация осложняется с прибавлением к ШОС еще одного крупного государства – Индии. Вопреки первоначальным ожиданиям, этот один из гигантов Азии не стал составлять «тандем» России, то есть в противовес Китаю. Сегодня становится очевидным, что Нью-Дели имеет собственную стратегию в отношении ШОС, которая в существенной степени отличается от подходов, как России, так и Китая. Общеизвестно, что Индия сегодня открыто выступает против китайской инициативы ОПОП, а ШОС многими индийскими аналитиками рассматривается как инструмент политического продвижения ОПОП.⁷

На современном этапе ШОС нуждается в новой экономической повестке. Однако, отсутствие консенсуса по ключевым приоритетам Организации в новых геополитических и геэкономических условиях внутри ШОС, прежде всего, между ее тремя крупными участниками – Китаем, Россией и Индией, оставляет открытым этот ключевой вопрос.

На наш взгляд, новый импульс экономическому сотрудничеству на пространстве ШОС могло бы дать усиление экономической и

⁶А.Корутнов. Камень, отвергнутый строителями Евразии? (РСМД) 14.05.2018г // <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/shos-kamen-otvergnutyiy-stroitelnyami-novoy-evrazii/>

⁷View: India's assertive and pragmatic role in Shanghai Cooperation Organization. By Dr. Nalin Kumar Mohapatra. Dec 19, 2020. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/view-indias-assertive-and-pragmatic-role-in-shanghai-cooperation-organisation/articleshow/79811313.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=spt

транспортной взаимосвязанности между суб-регионами Организации, в частности, Центральной и Южной Азией. Как известно, эти регионы на протяжении тысячи лет поддерживали интенсивный политический, торгово-экономический и культурный обмен, обогащая и другие евразийские цивилизации.

С вступлением Индии и Пакистана в ШОС в 2017 году эти перспективы стали еще более реалистичными. Связанность Центральной Азии с Южной Азией через строительство новых транспортных и торгово-экономических коридоров может послужить важным фактором усиления ШОС, ее экономической «перезагрузки».

Именно эту стратегическую линию в последнее время активно продвигает Республика Узбекистан в рамках Организации.